

STANOVISKO / OPINION

Názov stanoviska: Hodnotenie rizika príjmu prídavných látok zo stravy

Title of opinion: Risk assessment of dietary food additive intake

Terézia Šinková

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

812 66 Bratislava, Dobrovičova 12

Abstrakt

Hodnotenie rizika príjmu prídavných látok a monitorovanie ich aplikácií v potravinách je súčasťou stratégie Európskej únie z hľadiska bezpečnosti potravín a ochrany spotrebiteľa. Práca uvádza aktuálne poznatky o podmienkach a stave monitorovania príjmu a spotreby prídavných látok v národnom i medzinárodnom meradle s osobitným dôrazom na legislatívne požiadavky a doterajšie skúsenosti Európskej únie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 požaduje, aby členské štáty monitorovali príjem a spotrebu prídavných látok. Európska komisia uverejnila prvé výsledky monitorovania koncom r. 2001. V súčasnosti je vypracovaný koordinovaný postup, ako pokyn pre členské štáty EÚ, ktorého kompletný preklad je uvedený v prílohách tejto práce.

V práci sú stručne zhrnuté výsledky hodnotenia záťaže obyvateľov Slovenskej republiky antioxidantmi a konzervačnými látkami, ktoré vyplynuli z riešenia výskumného projektu NPPZ (2003 – 2005). Pri využití metodiky EÚ sa posúdilo priemerné riziko príjmu látok, pričom sa vychádzalo z legislatívne definovaných najvyšších prípustných hladín látok a zo štatistických údajov o spotrebe jednotlivých druhov potravín. Podobným spôsobom sa odhadlo riziko príjmu látok u jednotlivých vekových skupín detí za podmienok stravovania odporúčaného Ministerstvom zdravotníctva SR. Priemerná záťaž obyvateľov SR sledovanými prídavnými látkami je veľmi nízka, u jednotlivých skupín obyvateľstva sa však môžu prejavovať odchýlky. Zrejma je napríklad odlišná záťaž dospelých a detskej populácie.

Riziko príjmu sa vyhodnocuje na základe vypočítanej záťaže človeka danou látkou, ktorá sa porovnáva s medzinárodne odsúhlasenou hodnotou prijateľnej dennej dávky (ADI) vyjadrenou v gramoch látky na jeden kilogram telesnej hmotnosti na deň. Pritom sú nevyhnutné dva druhy východiskových informácií: obsah prídavnej látky v jednotlivých

potravinách a spotreba všetkých potravín, ktoré môžu túto látku obsahovať. Pri odhade spotreby potravín je potrebné využiť doterajšie skúsenosti poukazujúce na vhodnosť dotazníkových akcií. Údaje o obsahu prídavných látok v potravinách musia vychádzať zodpovedať nameraným hodnotám, čo si vyžaduje vyčlenenie zodpovedajúcich kapacít na rozvoj a validáciu niektorých analytických metód, ktoré sa dosiaľ v SR nerealizovali.

Záverom sú uvedené odporúčania v záujme implementácie vyššie uvedeného nariadenia v Slovenskej republike. Úloha má trvalý charakter a vyžaduje si zodpovedný prístup, spoľahlivú koordináciu prác a priebežnú spoluprácu s výrobcami potravín. Predložená práca je vhodným podkladom pre odborníkov SR, ktorí sa budú touto úlohou zaoberať.

Abstract

Risk assessment of intake and monitoring of food additive consumption belong to the EU strategy of food safety and consumer protection. The paper introduces available information on provisions and status of food additive intake and consumption monitoring at the national and international levels while considering especially legislation provisions and experience of EU.

Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council demands from the Member States to monitor intake and consumption of food additives. European Commission issued results of the first monitoring by the end of 2001. A co-ordinated procedure was elaborated as the guidance for the Member States. The complete translation is included in annexes to this paper.

The paper summarized shortly data on exposure assessment of Slovak population with antioxidants and preservatives as resulted from the research project of the National Programme for Health Support (2003 – 2005). According to the EU methodology a mean intake risk of food additives was assessed based on their legislation maximum limits and statistics on consumption of individual food categories. Similarly, intake risk of the additives by children of specific age groups boarded under recommendations of the SR Ministry of Health was assessed. Mean intake of antioxidants and preservatives by Slovak populations seems to be fairly low; however at specific groups of population it may be deviated. For example, regarding adult and children population different exposure is obvious.

Intake risk can be calculated from exposure compared with internationally approved ADI value expressed in grams of the additive per kilogram of body weight and day. Two types of

basic information are needed: content of the food additive in individual foodstuffs and intake of all foodstuffs in which the additive was detected. Food consumption data should be obtained in accordance with experience suggesting suitability of questionnaires. Data on content of additives in individual foodstuffs should be based on the measuring data. It would need to assign competent capacities for development and validation of some analytical methods not having been introduced within the country.

Finally, recommendations are given for implementation of mentioned regulation in the SR. The problem is of continual character and thus it calls for responsible approach, reliable co-ordination and running co-operation with food producers. The paper represents an advisable background for Slovak experts devoted to the problem.

Kľúčové slová

potravinárske prídavné látky, riziko, monitorovanie príjmu, nariadenie EÚ, odporúčania

Keywords

food additives, risk, intake monitoring, EU regulation, recommendations

Obsah

Abstrakt	s. 1
Kľúčové slová	3
1 Úvod	6
2 Príjem prídavných látok zo stravy	7
2. 1 Údaje o obsahu látky v potravine	7
2. 2 Údaje o spotrebe potravín	8
2. 2. 1 Prieskum spotreby potravín	8
2. 2. 2 Údaje o úbytku potraviny/zložky	10
2. 2. 3 Štúdium spotrebného koša	11
2. 2. 4 Biomarkery	12
2. 3 Modelová analýza príjmu látky	12
2. 4 Príjem látok u jednotlivých skupín obyvateľstva	13
2. 4. 1 Chronický príjem	13
2. 4. 2 Akútny príjem	13
3 Požiadavky EÚ na monitorovania záťaže obyvateľov prídavnými látkami	13
4 Monitorovanie záťaže obyvateľov EÚ prídavnými látkami	15
4. 1 Aktuálne pokyny Európskej únie	16
5 Odhad rizika z príjmu prídavných látok v SR	17
5. 1 Postup uplatnený pri odhade záťaže	17
5. 2 Odhad záťaže obyvateľov SR prídavnými látkami	18
6 Závery a odporúčania	20
7 Literatúra	21
8 Zoznam skratiek	
9 Príloha I	4 s.
Kategoríe prídavných látok na 3. úrovni posudzovania	
10 Príloha II	4 s.
Postup odhadu záťaže prídavnými látkami na 3. úrovni posudzovania	
11 Príloha III	18 s.
Aplikácie prídavných látok, ktoré môžu významne prispievať k ich príjmu	

12 Príloha IV	1 s.
Odhad priemerného príjmu prídavných látok u dospelaj populácie SR	
13 Príloha V	4 s.
Odhad priemerného príjmu prídavných látok u populácie vo veku od 4 do 18 rokov	
14 Príloha VI	1 s.
Podiel jednotlivých potravín na záťaži siričitanmi	

1 ÚVOD

Jedným zo základných ľudských práv je prístup k bezpečným potravinám. Potenciálnym zdrojom toxického účinku je každá chemická látka, preto legislatívne predpisy vzťahujúce sa na prídavné látky musia byť zárukou bezpečnosti ich aplikácie. Objektívnym nástrojom na posudzovanie bezpečnosti potravín a ich zložiek, ako aj základom harmonizácie legislatívnych predpisov v medzinárodnom meradle je veda.

Pri zabezpečovaní neškodnosti potravín sú kľúčové toxikologické štúdie prídavných látok, pretože „iba dávka robí z látky jed“ (Paracelsus, 16. storočie). Môžeme to ilustrovať na dvoch príkladoch: Čistá voda sa dá považovať za najbezpečnejšiu potravinu, avšak jej nadbytočný príjem vedie k fatálnej nerovnováhe elektrolytov. Na druhej strane, koncentrovaná kyselina sírová ničí ľudské tkanivá, Americký úrad pre potraviny a lieky ju však zaradil medzi neškodné prídavné látky (GRAS – generally recognized as safe) na úpravu pH pri výrobe liehových nápojov a syrov [1].

Konkrétne prejavy záťaž z jednotlivými prídavnými látkami sú podrobne preskúmané a sústredené v monografiách JECFA FAO/WHO. Ide zväčša o ciele štúdie pri definovaných dávkach a podmienkach, ktorých výsledkom je posúdenie vhodnosti látok na ľudský konzum. Predpokladá sa, že v nadväznosti na komplexné posúdenie a definovanie akceptovateľnej dennej dávky (ADI), zohľadňujúcej dostatočne vysoký bezpečnostný faktor, je daná látka pre človeka úplne neškodná, pričom záverečnou fázou záruky neškodnosti je vhodná legislatíva a správna výrobná prax.

U niektorých spotrebiteľov môže v súvislosti s konzumáciou potravín dochádzať k alergiám a intoleranciam, čo sa zvykne všeobecne pripisovať účinku prídavných látok. Keď skutočné príčiny zvýšenej reakcie organizmu nie sú známe, používa sa termín "precitlivosť". K nepriaznivým imunologickým aj neimunologickým reakciám (ktoré nemožno vzájomne odlišiť) môže dochádzať nielen po požití prídavných látok, ale aj prírodných zložiek potravín.

Nepriaznivé reakcie na potravinárske prídavné látky vznikajú na báze rôznych mechanizmov. Precitlivosť na prídavné látky je najviac preskúmaná u astmatických pacientov, avšak precitlivosť na imunologickej báze je veľmi zriedkavá. Na rozdiel od vysokomolekulových proteínov, ktoré sú najznámejšími alergénmi, sa prídavné látky požívajú nepravidelne a v malých dávkach, pričom zvyčajne ide o látky s nízkou molekulovou hmotnosťou.

Viacere štúdie sa zaoberali nepriaznivými odozvami organizmu na rôzne dávky vybraných prídavných látok. Zistilo sa, že ide skôr o princíp intolerancie než imunologickej precitlivenosti. Tzv. precitlivosť štvrtého typu sa zistila pri butylovanom hydroxytoluéne (BHT) a butylovanom hydroxyanizole (BHA), týka sa však len veľmi malej skupiny ľudí, ktorí môžu citlivo reagovať na niektoré prirodzene prítomné zložky, prípadne lieky [2, 3, 4].

2 PRÍJEM PRÍDAVNÝCH LÁTOK ZO STRAVY

Všeobecné medzinárodné odporúčania, týkajúce sa výpočtu a odhadu príjmu niektorých látok zo stravy, sa vzťahujú aj na prídavné látky. Pri posudzovaní bezpečnosti zložky v potrave sa zohľadňuje spôsob jej používania a dávka, resp. príjem u človeka.

Informácie o príjme prídavnej látky závisia od kvality východiskových informácií, teda od prieskumu spotreby potravín a od údajov o obsahu danej zložky v jednotlivých potravinách. Východiskové údaje na výpočet príjmu môžu (podľa spôsobu získania) značne kolísať a nemusia byť dostatočne presné. Keďže ide o posúdenie bezpečnosti výživy, odhady príjmu je potrebné vykonávať transparentným spôsobom.

Odhad príjmu akejkoľvek zložky alebo chemickej látky, ktorá sa nachádza v potravine, si vyžaduje dva druhy kľúčových informácií:

- 1/ koľko danej látky potravina obsahuje,
- 2/ aká je spotreba všetkých potravín, v ktorých sa táto látka nachádza.

2.1 ÚDAJE O OBSAHU PRÍDAVNEJ LÁTKY V POTRAVINE

Údaje o obsahu prídavnej látky v potravine, ktoré sa majú použiť na odhad jej príjmu zo stravy, môžu byť získané rozličným spôsobom. Obsah látky v potravine je možné vyjadriť ako niektorú z týchto položiek:

- predpokladaná hladina aplikácie látky do potraviny (typická, odporúčaná alebo najvyššia dovolená),
- výsledok analytického stanovenia prídavnej látky v potravine určenej na konzumáciu, kde sú už zohľadnené straty látky počas spracovania a skladovania potraviny,
- limit detekcie (LOD) alebo limit kvantifikácie (LOQ) analytickej metódy – v prípade, že obsah látky v potravine je nižší ako detegovateľná alebo kvantifikovateľná hladina,
- legislatívou definovaný limit (t. j. najvyššie prípustné množstvo) látky v danej potravine (podľa Potravinového kódexu SR).

Pri odhade príjmu sa zvyčajne zohľadňujú najvyššie prípustné množstvá prídavnej látky. V niektorých prípadoch však možno vychádzať aj z analyticky nameraných údajov. Napríklad spotrebiteľský príjem farbiva pochádzajúceho z krmiva rýb sa odhaduje na základe stanovenia farbiva v jedlom podiele rýb [5].

Obsah látky v potravine možno všeobecne vyjadriť distribučnou krivkou. Hodnoty, ktoré sú menšie ako analytické LOD, sa bežne uvádzajú ako „nedetegovateľné“. Pri nedetegovateľnej hodnote treba uvažovať s koncentračným rozsahom, kde dolnou hranicou odhadu je nula a hornou hranicou je hodnota LOD. Za konkrétnu hodnotu nedetegovateľného príjmu sa považuje vlastne toto rozmedzie [5].

Pri posudzovaní vhodnosti experimentálne získaných údajov na odhad príjmu sa zohľadňuje: spôsob odberu vzoriek, presnosť a citlivosť analytickej metódy a postupy, ktorými bola metóda validovaná [6]. Niekedy sa obsah látky v potravine stanovuje a prepočítava radšej na celú potravinu (napr. rastlinu, rybu) než na jej jedlý podiel. Má to význam najmä pri kontaminantoch, ktoré nemusia byť rovnomerne distribuované, čo je pri vyhodnotení príjmu kritické. Zvyčajne sa však obsah látky uvádza v takej forme jedlého podielu, ktorá je už určená na konzumáciu.

2. 2 ÚDAJE O SPOTREBE POTRAVÍN

Tieto údaje je možné získať viacerými spôsobmi, napr. na základe:

- prieskumu spotreby,
- údajov o úbytku konkrétnych potravín alebo danej látky,
- štúdium spotrebného koša (Total Diet Study),
- biomarkerov (zaťaženie organizmu/vylučovanie) [7].

Každý spôsob má určité výhody i nevýhody. Z rozličných dôvodov (cena, dostupnosť, rozptyl údajov, manipulácia s údajmi) sa najčastejšie uprednostňujú údaje pochádzajúce z prieskumu spotreby.

2. 2. 1 PRIESKUM SPOTREBY POTRAVÍN

Údaje o spotrebe potravín sa môžu získavať na úrovni štátu, domácností alebo jednotlivcov. Pri monitorovaní príjmu prídavných látok je vhodný celoštátny prieskum na úrovni jednotlivcov. Ten môže poskytnúť informácie o priemernej spotrebe potravín a o distribúcii príjmu v rámci jednotlivých skupín obyvateľstva definovaných demografickými faktormi (vek, pohlavie a i.) a zdravotným stavom (tehotenstvo, dojčenie a i.).

Pri takomto prieskume sa meria spotreba potravín jedným alebo viacerými postupmi. Môžu to byť každodenné záznamy o konzumácii potravín v priebehu 24 hodín, formuláre o frekvencii príjmu potravín (FFQ – food frequency questionnaires) alebo história stravovania [8]. Pri prvých dvoch metódach účastníci prieskumu zapisujú alebo sa rozpomínajú (pomocou vyškolenej osoby, ktorá vedie rozhovor) na množstvá a druhy jednotlivých potravín, ktoré počas dňa skonzumovali, či už doma alebo mimo domu. Pri metóde FFQ účastníci zapisujú alebo sa rozpomínajú, koľkokrát jedli konkrétne potraviny v určitom časovom období, čo môže byť obdobie jedného dňa alebo aj dlhšie ako jeden rok. Počet konzumácií sa vynásobí veľkosťou porcie (podľa veku respondenta) a semikvantitatívne sa odhadne denný príjem potravín [5].

Ďalšou možnosťou je zisťovanie histórie výživy, ktorá je určená na odhad bežnej individuálnej spotreby potravín (spotreba a jej rozdelenie) za určitý časový úsek. Napríklad dotazník (DHQ – diet history questionnaire), ktorý vypracovalo oddelenie monitorovania a metód rizikových faktorov Amerického ústavu rakoviny, uvádza 124 potravinových položiek a sú v ňom otázky na veľkosť porcií a používanie výživových doplnkov [9]. Takýto dotazník sa používa na odhad dlhodobého príjmu živín.

Údaje z výživového prieskumu zvyčajne obsahujú množstvo a druh konzumovaných potravín, percento spotrebiteľov, resp. tých, ktorí jedávajú daný druh potravín a príjem jednotlivých druhov potravín u „priemerného“ a „high-level“ spotrebiteľa (u tzv. jedáka). Zvyčajne sa vychádza iba z údajov jedákov. Celkovo skonzumované množstvo potraviny v určitom období sa spriemerní a prepočíta na jeden deň. Keď je percento jedákov konkrétnej potraviny pomerne vysoké (teda ide o potravinu každodennej spotreby), výsledok je porovnateľný s priemerným príjmom na osobu, ktorý by sa vypočítal na základe údajov jedákov i nejedákov.

Pri odhade spotreby potravín je potrebné venovať veľkú pozornosť najmä detskej populácii, pretože tam môže byť relatívna záťaž určitými prídavnými látkami väčšia a predpokladá sa, že nevyvinutý organizmus reaguje na niektoré látky špecifickým spôsobom.

V USA sa v období 1994 – 1996 a v r. 1998 uskutočňovali prieskumy zamerané na druhy a množstvá potravín, ktoré Američania konzumujú. Prieskumy boli známe pod názvom „Čo jedávame v Amerike“ [10]. Z výsledkov vznikli dve databázy: a) spotreba potravín vyjadrená príjmom potravín a živín, b) spotreba potravín vyjadrená v ekvivalentných množstvách základných potravinárskych komodít [11]. Komoditné údaje sú dostupné aj vo forme databázy príjmu potravinárskych komodít, ktorá umožňuje odhadnúť príjem konkrétnych komodít samotných, ako aj vo forme zložiek zmesných potravín.

Ďalší americký prieskum sa zamerail na informácie o príjme potravín v súvislosti s lekáorskými vyšetreniami, antropometrickými meraniami a laboratórnymi analýzami rozličných parametrov krvi a moču. Išlo o zistenie príjmu vitamínov, minerálnych látok a výživových doplnkov. Od r. 2002 sú uvedené prieskumy zjednotené a uskutočňujú sa priebežne [5].

Podobné prieskumy spotreby potravín u jednotlivcov a v domácnostiach uskutočňujú marketingové výskumné skupiny. V záujme vylúčenia geografických a sezónnych odchýlok sa výskum robí s veľkým počtom respondentov, pričom sa zohľadňuje spotreba v určitých obdobiach počas 14 dní. V domácnostiach zapisuje údaje vždy len jedna osoba, zvyčajne žena. Pri každom členovi domácnosti sa uvádza vek, pohlavie, hmotnosť a počet skonzumovaných jedál a nápojov obsahujúcich druh potraviny, ktorý je uvedený v dotazníku – ako doma, tak i mimo domu.

Lepší odhad konzumácie potravín a príjmu ich zložiek je výsledkom dlhodobějších prieskumov „frekvencie príjmu potraviny“. V niektorých európskych štátoch sa uskutočnili 7-dňové prieskumy [12], dlhodobější údaje neexistujú. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) kladie dôraz na potrebu získavania dlhodobějších údajov [7].

2. 2. 2 ÚDAJE O ÚBYTKU POTRAVINY/ZLOŽKY

Ide o každoročné informácie o objeme rozličných potravinárskych komodít vstupujúcich na trh. V USA ich poskytuje Hospodárska výskumná služba (ERS – Economic Research Service) [13]. Tá o. i. prevádzkuje on-line databázu spotreby potravinárskych komodít (napr. mäso) a subkomodít (napr. červené mäso, hydina, ryby) na jedného obyvateľa za rok. Zohľadňujú sa ročné množstvá hlavných komodít vstupujúcich na americký trh, od ktorých sú odrátané množstvá na export, stav zistený pri koncoročných inventúrach a nepotravinárske využitie potravinárskych komodít. Tieto údaje sa zvyknú označovať ako „úbytok“. Ročný úbytok potravinárskej komodity sa vydolí počtom obyvateľov a počtom dní (365), čím sa odhadne spotreba potraviny v gramoch na osobu a deň. Údaje o úbytku potravinárskej komodity slúžia na odhad priemerného príjmu; nedajú sa vzťahovať na špecifické skupiny obyvateľstva (napr. malé deti, diabetici a pod.).

Informácie o úbytku konkrétnych výrobkov a zložiek má k dispozícii aj potravinárska výroba. Z nich možno vychádzať pri hrubom odhade príjmu konkrétnych prídavných látok na osobu. Údaje sú však nadhodnotené, pretože zahrnujú aj odpad a straty skazou, ku ktorým dochádza v marketingovom systéme a v domácnostiach, ako aj potraviny, ktoré

neskonzumujú ľudia, ale domáce zvieratá [14]. Tak napríklad v USA v rokoch 1987 – 1988 bol odhad energetickej spotreby zo stravy na osobu a deň dvakrát vyšší ako priemerný príjem energie zistený na základe celonárodného prieskumu spotreby potravín [15].

Ďalšou možnosťou je zber údajov o potravinárskych zložkách spotrebovaných pri výrobe potravín. Problémom je získanie odpovedí od výrobcov, čo môže viesť k podhodnoteným výsledkom [16].

Údaje o úbytku nie sú príliš spoľahlivé, preto sa používajú len na orientačné porovnávanie s inými údajmi, prípadne vtedy, keď nie je možné získať údaje o spotrebe na osobu iným spôsobom najmä preto, že určitá látka sa vyskytuje v celom rade potravinárskych výrobkov.

2. 2. 3 ŠTÚDIUM SPOTREBNÉHO KOŠA

Ide o tzv. výživovú štúdiu obyvateľstva (TDS – Total Diet Study), pri ktorej sa priebežne monitoruje a analyzuje celý rad potravín na určité látky (živiny, kontaminanty, prídavné látky). Príjem konkrétnych látok sa odhaduje kombináciou analytických výsledkov s údajmi o spotrebe potravín zistených v rámci národného prieskumu [17].

Štúdium spotrebného koša sa realizuje v USA už takmer 50 rokov. Program bol časom viackrát upravený a každoročne pozostáva zo štyroch regionálnych odberov vzoriek (štyri spotrebné koše). V každom koši je cca 280 rozličných potravín, ktoré sa odoberajú z obchodnej siete a reštaurácií rýchleho občerstvenia. Sú to reprezentatívne vzorky bežne konzumovaných potravín, ktoré vyplývajú z vyššie spomenutých prieskumov. Z každej potraviny sa odoberajú a analyzujú tri vzorky. Vzorky sa pred analýzou upravujú tak do takej formy, v akej sa konzumujú, teda analytické výsledky sa vzťahujú na skutočne prijímané množstvá sledovaných látok.

Zoznam potravín sa každých 10 rokov upravuje, aby odzrkadľoval stravovacie zvyklosti obyvateľstva. Nevýhodou je, že zoznam neobsahuje potraviny, ktoré sa konzumujú v menšej miere, tie však môžu byť takisto významnými zdrojmi niektorých látok (v SR by ak mohlo uniknúť pozornosti napríklad sušené ovocie, ktoré má vysoký obsah siričitanov).

V nadväznosti na východiskové údaje o spotrebe potravín sa prepočty príjmu prídavných látok môžu vzťahovať na

- 1/ priemerného obyvateľa štátu,
- 2/ niektoré skupiny obyvateľstva (napr. tehotné ženy),
- 3/ určité vekové kategórie,

4/ spotrebiteľov s vyšším príjmom potravín (jedáci) [18].

WHO udržiava databázu TDS prostredníctvom programu GEMS/Food (Global Environmental Monitoring System/Food Contamination Monitoring and Assessment) [19], ktorý funguje na báze definovanej metodiky. Štúdie prebiehajú v mnohých štátoch a údaje sa dajú vzájomne porovnávať [20].

2. 2. 4 BIOMARKERY

Tento spôsob získavania údajov je zriedkavejší. Tu treba poznať kvantitatívny vzťah medzi príjmom látky a jej množstvom (alebo množstvom jej metabolitov) v tkanivách alebo tekutinách organizmu (napr. adipózne tkanivo, krv, moč, materinské mlieko). Tiež je potrebné poznať výživové a endogénne faktory, ktoré môžu ovplyvniť koncentráciu biomarkerov v jednotlivých druhoch tkanív. Z hľadiska posudzovania príjmu prídavných látok má táto metodika zatiaľ veľmi obmedzenú možnosť aplikácií [21].

2. 3 MODELOVÁ ANALÝZA PRÍJMU LÁTKY

Na posúdenie príjmu prídavnej látky z potraviny je potrebné poznať:

- 1/ denný príjem potravín, v ktorých sa daná látka môže nachádzať,
- 2/ množstvo alebo koncentráciu danej látky v každej jednotlivej potravine.

Denný príjem látky „x“ (EDI – estimated daily intake) sa odhadne na základe vzťahu medzi frekvenciou konzumácie potravín, veľkosťou porcií a údajmi o koncentrácii danej látky [5]:

$$EDI_x = \sum_{f=1}^F \frac{Freq_f \times Port_f \times Conc_{xf}}{N}$$

kde:

F = celkový počet potravín, v ktorých sa môže nachádzať zložka „x“

$Freq_f$ = počet jedení potraviny „f“ počas „N“ sledovaných dní

$Port_f$ = priemerná veľkosť porcie potraviny „f“

$Conc_{xf}$ = koncentrácia zložky „x“ v potravine „f“

N = trvanie prieskumu vyjadrené počtom dní

2. 4 PRÍJEM LÁTKOK U JEDNOTLIVÝCH SKUPÍN OBYVATEĽSTVA

Príjem prídavnej látky sa môže vzťahovať na priemerného obyvateľa alebo na konkrétne podskupiny, napríklad na deti rôznych vekových kategórií.

Odhad príjmu látky môže vychádzať z jediného druhu potraviny, pričom odráža spotrebu danej potraviny u konkrétnej podskupiny obyvateľov.

Z hľadiska spôsobu odhadu môže ísť o posúdenie dvoch druhov príjmu – chronického alebo akútneho.

2. 4. 1 CHRONICKÝ PRÍJEM

Pri vyhodnocovaní bezpečnosti určitej zložky, alebo posúdení rizika súvisiaceho s jej dlhodobým príjmom, sa zohľadňujú údaje o predpokladanom celoživotnom príjme. Výsledky sa zvyknú zámerne nadhodnocovať, aby náhodou nedošlo k podceneniu rizika [22].

Keďže databázy o spotrebe potravín poskytujú údaje iba za obmedzené obdobia, tento spôsob odhadu príjmu sa považuje všeobecne za konzervatívny odhad denného chronického príjmu u jednotlivcov v rámci sledovanej skupiny obyvateľov.

2. 4. 2 AKÚTNÝ PRÍJEM

Hodnotenie jednorazového príjmu alebo za určité krátke obdobie sa vzťahuje najmä na kontaminanty s toxickými účinkami. Pri prídavných látkach, ktoré už boli preskúmané, oficiálne schválené a aplikujú sa v súlade s platnou legislatívou, posudzovanie akútneho príjmu neprichádza do úvahy.

3 POŽIADAVKY EURÓPSKEJ ÚNIE NA MONITOROVANIA ZÁŤAŽE OBYVATEĽOV PRÍDAVNÝMI LÁTKAMI

Legislatíva prídavných látok štátov Európskej únie je zárukou bezpečnosti výživy a ochrany zdravia obyvateľstva. Najvyššie hladiny prídavných látok zohľadňujú predpokladanú záťaž priemerného obyvateľa zo všetkých zdrojov. Ukazuje sa, že vzhľadom na rôznorodú

štruktúru obyvateľstva, ako aj jeho stravy v rámci EÚ a v súlade s preventívneho prístupom k bezpečnosti výživy na báze analýzy rizík je nevyhnutné priebežne sledovať aj záťaž konkrétnych skupín obyvateľstva (detí, alergikov a i.) jednotlivými prídavnými látkami.

Harmonizáciou legislatívy sa v európskom priestore vytvoril základný predpoklad dlhodobého monitorovania záťaže obyvateľstva prídavnými látkami (ďalej: PL), ktorého výsledky majú slúžiť na reguláciu (minimalizáciu) rizika a prípadné spätné legislatívne zásahy.

Už smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 94/35/EC, 94/36/EC a 95/2/EC definovali požiadavku, aby každý štát EÚ monitoroval spotrebu a používanie potravinárskych PL, pričom správy o monitorovaní mala Komisia predkladať Parlamentu a Rade. Cieľom bolo zabezpečiť, aby príjem PL u obyvateľstva nepresahoval určité hranice vo vzťahu k príslušným hodnotám ADI.

V decembri 2008 bolo vydané NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1331/2008, ktorým sa ustanovil spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm [23]. Vydaním nariadenia sa zrušili a nahradili predchádzajúce smernice a rozhodnutia týkajúce sa potravinárskych prídavných látok:

- smernica Rady z 23. októbra 1962 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa farbív, ktoré sú povolené na použitie v potravinách určených pre ľudskú spotrebu [24],
- smernica Rady 65/66/EHS z 26. januára 1965, ktorou sa ustanovujú osobitné kritéria čistoty pre konzervačné látky povolené na použitie v potravinách určených na ľudskú spotrebu [25],
- smernica Rady 78/663/EHS z 25. júla 1978, ktorou sa ustanovujú osobitné kritéria čistoty pre emulgátory, stabilizátory, zahusťovadlá a želírujúce látky na použitie v potravinách [26],
- smernica Rady 78/664/EHS z 25. júla 1978, ktorou sa ustanovujú osobitné kritéria čistoty pre antioxidanty, ktoré sa môžu použiť v potravinách určených pre ľudskú spotrebu [27],
- prvá smernica Komisie 81/712/EHS z 28. júla 1981 stanovujúca analytické metódy Spoločenstva pre overenie splnenia kritérií čistoty niektorých prídavných látok používaných do potravín [28],
- smernica Rady 89/107/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinárskych prídavných látok povolených na použitie v potravinách určených na ľudskú spotrebu [29],

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/35/ES z 30. júna 1994 o sladidlách používaných v potravinách [30],
- smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/36/ES z 30. júna 1994 o farbivách na použitie v potravinách [31],
- smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/2/ES z 20. februára 1995 o potravinárskych prídavných látkach iných ako farbivá a sladidlá [32],
- rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 292/97/ES z 19. decembra 1996 zachovaní vnútroštátnych právnych predpisov zakazujúcich používanie niektorých prísad vo výrobe niektorých špecifických potravín [33],
- rozhodnutie Komisie 2002/247/ES z 27. marca 2002, ktorým sa pozastavuje uvádzanie na trh a dovoz želé cukroviniek, ktoré obsahujú potravinársku prídavnú látku E 425 konjac [34].

Poznámka: Niektoré ustanovenia uvedených aktov zostali v účinnosti počas prechodného obdobia, aby sa poskytol čas na prípravu zoznamov Spoločenstva v prílohách k tomuto nariadeniu.

V zmysle článku 27 platného európskeho nariadenia č. 1331/2008 musia mať členské štáty zavedené systémy monitorovania spotreby a používania prídavných látok v potravinách s využitím prístupu na báze rizika a v primeraných časových intervaloch podávať správy o svojich zisteniach Európskej komisii a Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín.

Nariadenie uvádza, že po konzultácii s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín prijme Európske spoločenstvo spoločnú metodiku zhromažďovania informácií o príjme prídavných látok zo stravy v členských štátoch [23].

4 MONITOROVANIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽOV EURÓPSKEJ ÚNIE PRÍDAVNÝMI LÁTKAMI

V nadväznosti na požiadavku smerníc Európskeho parlamentu a Rady č. 94/35/EC, 94/36/EC a 95/2/EC členské štáty formou vedeckej spolupráce (SCOOP) prediskutovali spôsob zberu údajov, ktorý by umožňoval porovnávať príjem PL v jednotlivých štátoch.

V roku 1996 sa pristúpilo k identifikovaniu PL, z príjmu ktorých môžu vyplývať najväčšie obavy, a navrhol sa jednotný spôsob monitorovania. Tento spôsob vychádza z posúdenia nebezpečenstva jednotlivých prídavných látok v strave, pričom sa uplatňuje tzv.

skriningový postup „tiered approach“. Je to viacúrovňový postup, pri ktorom sa PL, na základe predpísanej šablóny, rozdelia do kategórií, ktoré si pri monitorovaní vyžadujú odlišný stupeň pozornosti. Príjem látok zaradených do rovnakej kategórie sa potom vyhodnocuje rovnakou metódou.

Úloha SCOOP bola ukončená v januári 1998. V auguste 1999 Komisia zaslala členským štátom pokyny, ako treba posielat' správy Komisii. Informácie dodali iba niektoré štáty; iné nemali dostatok zdrojov na získavanie údajov. Nedostatkom navrhnutého postupu bola absencia podrobnejších pokynov na získavanie východiskových údajov.

Koncom roka 2001 bola finalizovaná prvá hodnotiacia správa Európskej komisie, v ktorej bol uvedený cieľ monitorovania, spôsob oznamovania výsledkov a spôsob vyhodnocovania príjmu PL. Monitorovanie sa prednostne zameralo na skupinu konzervačných látok a antioxidantov. Osobitne sa vyhodnocovala záťaž týmito PL u dospelých a u detí. Správa vyústila do všeobecného záveru, že priemerný príjem tejto skupiny PL v priemernej strave obyvateľov Európskej únie je bezpečný, pretože je nižší ako príslušné ADI hodnoty [35].

Bolo to prvé sprehľadnenie príjmu PL v EÚ, preto sa vychádzalo z najhoršieho scenára, výsledky boli nadhodnotené a považovali sa iba za orientačné. Navyše, niektoré štáty nepostupovali podľa schválenej metodiky (príp. použili odlišný spôsob získavania východiskových údajov), preto výsledky neboli vzájomne porovnateľné.

Od uverejnenia prvej hodnotiacej správy sa každý štát zaoberal problematikou monitorovania po svojom. Dostupné práce naznačujú, že nešlo o systematické hodnotenie, ale o sporadické riešenie niektorých naliehavých problémov. Rozšírenie EÚ prehĺbilo rôznorodosť štruktúry obyvateľstva EÚ a jeho stravovacích zvyklostí, pričom otázka systematického monitorovania príjmu PL, ako nevyhnutnej podmienky priebežného zabezpečovania neškodnosti výživy, sa stala nanajvýš aktuálnou.

4.1 AKTUÁLNE POKYNY EURÓPSKEJ ÚNIE

V júni 2008 finalizovali experti pracovnej skupiny (PS) ad hoc metodiku a formulár určený priemyslu, ako podklad k presnejšiemu hodnoteniu príjmu PL na 3. úrovni posudzovania (Tier 3) [36].

Na daný účel boli vybrané prídavné látky zoradené podľa priorít do 3 kategórií:

- I** PL s číselnými hodnotami ADI,
- II** PL s hodnotami ADI bez osobitného obmedzenia (BOO, quantum satis),

III PL s číselnými hodnotami ADI, ktoré boli predbežne vyradené z pozorovania, pretože informácie z priemyslu už sú k dispozícii, prípadne úrad EFSA o nich ešte nerozhodol. Jednotlivé kategórie PL na 3. úrovni posudzovania zahŕňujú vlastne tie PL, ktorých príjmu je v súčasnosti potrebné venovať pozornosť. Tieto PL sú podrobne uvedené v prílohe I.

Štáty EÚ mali povinnosť poskytnúť údaje v termíne do 28. novembra 2008 podľa týchto pokynov:

Každú kategóriu látok je potrebné hodnotiť iným spôsobom (Príloha II), pričom si treba uvedomiť, že kategória II pozostáva iba z látok BOO. Na hodnotenie PL s číselnými hodnotami ADI v 3. stupni pripravila PS šablónu, ktorá popisuje metodiku na identifikovanie kategórií potravín (resp. podkategórií), ktoré najviac prispievajú k príjmu PL (Príloha III). Takéto potraviny boli definované pre každú PL osobitne. V prípade, že priemysel nie je schopný uviesť typické hladiny PL v potravinách, ktoré sa nepovažujú za ich hlavné zdroje, pri výpočtoch je potrebné vychádzať z najvyšších prípustných hladín.

Záťaž sa má vyhodnocovať pre dospelú a osobitne pre detskú populáciu. Vítané sú všetky údaje o iných ako „typických“ hladinách PL v potravinách. Na vyhodnotenie záťaže (látkami I. a II. kategórie) sú potrebné informácie o príjme potravín, preto PS odsúhlasila, že v prvej fáze sa bude pracovať s údajmi dostupnými v databáze EFSA.

Nie je záujem o údaje, ktoré už štáty získavajú v rámci hodnotenia rizík, pretože tie používajú odlišné metodiky, ako je metodika, ktorú na daný účel schválila PS. Za relevantné sa uznávajú iba podkladové údaje o príjme potravín. Výsledky vyplývajúce z hodnotenia rizík v jednotlivých štátoch sa možno využijú v ďalšom štádiu monitorovania [36].

5 ODHAD RIZIKA Z PRÍJMU PRÍDAVNÝCH LÁTOK V SR

V období r. 2003 – 2005 sa v Slovenskej republike posudzovalo riziko z príjmu antioxidantov a konzervačných látok, ktoré vychádzalo zo skúseností a pokynov EÚ uvedených v správe z Európskej komisie z r. 2001 [36]. Úloha „Analýza rizík v oblasti príjmu aditívnych látok“ bola koordinovaná a financovaná Národným programom podpory zdravia (NPPZ). Priebežné výsledky boli spracované do odborných a vedeckých publikácií [37 – 45]. a súhrnne uvedené v záverečnej správe Výskumného ústavu potravinárskeho [46].

5.1 POSTUP UPLATNENÝ PRI ODHADE ZÁŤAŽE

Na posúdenie záťaže obyvateľov prídavnými látkami sa zvolil postup, ktorý umožnil odhadnúť stupeň rizika v podmienkach platnej legislatívy SR a stravovacích zvyklostí obyvateľstva. Jednotná metodiku posudzovania rizika v EÚ (skriningový postup „tiered approach“) už bola odsúhlasená, nebol však definovaný zdroj východiskových údajov, preto sa výsledky zistení považovali za aplikovateľné len v príslušnom štáte, pričom ich nebolo možné zovšeobecňovať.

V súlade s postupom EÚ bolo možné určiť konzervačné látky a antioxidanty, ktorých denná spotreba nie je vyššia ako 30 % ADI, čo sa považuje za dostatočnú vzdialenosť od kritickej hranice 100 % ADI. V prípade príjmu pod 30 % ADI nehrozí zdravotné riziko ani pre spotrebiteľa, ktorý sa jednostranne orientuje na potraviny s týmito PL [47]. Pri posúdení veľmi nízkeho rizika sa neodporúča pokračovať zisťovaním hodnôt príjmu presnejšími metódami.

Pri PL, ktorých príjem sa skriningovou metódou odhadne nad 30 % ADI sa odporúča pokračovať odhadom percentom populácie, ktorých sa zvýšený príjem PL týka; názor na vhodný výber percentilu však nie je jednotný. V štátoch EÚ sa používa 95. percentil, v USA 90. a v Anglicku 97,5. percentil [48]. Na tento odhad je potrebné dostatočné množstvo východiskových údajov o stravovaní obyvateľstva, ktoré sa získa dotazníkovou formou. Umožňuje to odhaliť príjem PL u jedákov, ktorý sa často stravujú potravinami obsahujúcimi konkrétne PL („high consumers“).

5.2 ZÁŤAŽ OBYVATEĽOV SR PRÍDAVNÝMI LÁTKAMI

Pri posudzovaní sa uplatnila metodika EÚ, ktorá v tom čase nedefinovala zdroje vstupných údajov. Keďže išlo o prvú štúdiu tohto druhu u nás, jej cieľom nebolo získavanie presných čísel z bezrizikovej oblasti, ale odhalenie možných rizík. Vychádzalo sa preto z teoretického predpokladu, že jednotlivé PL sa nachádzajú vo všetkých druhoch potravín, do ktorých sú povolené, a to v najvyšších prípustných množstvách (podľa príslušnej hlavy Potravinového kódexu SR platnej v čase vykonávania štúdie [49]).

Teoreticky sa predpokladalo, že priemerný obyvateľ si vyberá výlučne tie typy výrobkov, kde sa PL pridávajú (napríklad v prípade kyseliny sorbovej a propionovej balený chlieb namiesto nebaleného). Zohľadnili sa tak najhoršie možné alternatívy vedúce k nadhodnoteniu príjmu. Obsah niektorých PL sa v priebehu spracovania a skladovania

potraviny znižuje (napríklad oxid siričitý a siričitany, dusičnany a dusitany, antioxidanty). Tieto straty sa pri vyhodnocovaní príjmu nezohľadňovali.

Vychádzajúc z údajov Potravinovej banky dát vo Výskumnom ústave potravinárskom boli pripravené modely stravy, ktoré sa využili ako východiskové údaje pri výpočte príjmu PL. Stravovacie modely zodpovedali štatistickým údajom o spotrebe potravín v SR; ďalšie modely rešpektovali teoreticky odporúčané množstvá jednotlivých živín v strave obyvateľov SR. Vyhodnocoval sa predpokladaný príjem PL na priemerného obyvateľa. Odhadla sa tiež záťaž jednotlivých vekových kategórií detí a mládeže PL v podmienkach celodenného internátneho stravovania v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR.

Podrobné výsledky odhadu rizika z príjmu vybraných PL v podmienkach SR sú uvedené v záverečnej správe z riešenia úlohy NPPZ [46] a v publikovaných článkoch [37 – 45]. V prepočte na priemerného obyvateľa je záťaž sledovanými PL väčšinou pomerne nízka, a to aj pri nadhodnotených údajoch (s výnimkou siričitanov, kde nadhodnotené údaje poukazujú na príjem presahujúci hodnotu ADI). Za teoretického predpokladu, že priemyselne vyrobené potraviny konzumuje cca 80 % obyvateľstva (nie všetci obyvatelia sa stravujú rovnako), záťaž prídavnými látkami je vyššia. Prehľadné grafické porovnanie príjmu PL s príslušnými hodnotami ADI znázorňuje príloha IV.

Pri zohľadnení priemernej spotreby potravín a odporúčanej stravy sa ukazuje možnosť vyššieho príjmu PL u jednotlivých kategórií detí a mládeže vo veku od 4 do 18 rokov. Pri nižšej telesnej hmotnosti je záťaž vyššia (príloha V). Tu treba zdôrazniť, že termín „odporúčané dávky živín“ v podnadpisoch prílohy sa vzťahuje iba na výživové zloženie stravy, nie na samotné prídavné látky.

Vzhľadom na predpokladanú vyššiu záťaž obyvateľstva siričitanmi sa vyhodnotil podiel konkrétnych potravín na tejto záťaži (príloha VI). Údaje sú veľmi podobné tým, ktoré vyplývajú z aktuálnych informácií a pokynov EÚ [36].

Odhad rizika z príjmu potravinárskych PL v SR poukázal na jednej strane na význam pestrej stravy a na druhej strane na potrebu monitorovania obsahu PL v konkrétnych druhoch potravín, ktoré majú na záťaži spotrebiteľov najväčší podiel. Závety štúdie SR sa prakticky zhodujú so zámermi, ktoré nedávno sformulovali experti PS ad hoc, na základe ktorých boli vypracované podklady a pokyny k hodnoteniu príjmu PL uvedené v prílohe III [36].

Výsledky odhadu rizika z príjmu prídavných látok v SR potvrdili závažnosť problému, ktorému je potrebné priebežne venovať náležitú pozornosť, a sú vhodným podkladom na pokračovanie príslušných aktivít v súlade s legislatívnou požiadavkou a pokynmi EÚ.

6 ZÁVERY A ODPORÚČANIA

Predložená správa je súhrnom základných informácií a vhodným východiskom pri zabezpečovaní povinnosti SR týkajúcej sa prevádzkovania systému monitorovania príjmu prídavných látok a ich aplikácií v potravinách. V zmysle článku 27 platného európskeho nariadenia č. 1331/2008 sú členské štáty EÚ povinné monitorovať príjem prídavných látok v strave obyvateľstva, ako aj aplikácie prídavných látok do potravín, pričom je potrebné vychádzať z hodnotenia rizika a v primeraných časových intervaloch podávať správy o svojich zisteniach Európskej komisii a Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín.

Uvedená povinnosť je súčasťou európskej stratégie zabezpečovania neškodnosti potravín a ochrany spotrebiteľa. Jej plnenie musí garantovať Ministerstvo zdravotníctva SR spolu s Ministerstvom pôdohospodárstva SR, ktoré by mali určiť osobu plne zodpovednú za koordináciu pri plnení tejto úlohy zo strany SR. Zároveň bude potrebné vyčleniť nevyhnutné prostriedky na zabezpečovanie súvisiacich, ďalej uvedených aktivít. V zmysle aktuálnych pokynov EÚ boli síce vyžadované informácie o prídavných látkach v termíne do konca novembra 2008, táto úloha má však trvalý charakter.

Údaje o príjme potravinárskych prídavných látok je potrebné získavať v nadväznosti na stravovacie návyky jednotlivých skupín obyvateľstva. Východiskom musia byť skutočné údaje o spotrebe konkrétnych druhov potravín, čo sa dá zabezpečiť iba formou vhodne formulovaných dotazníkov orientovaných na vybrané skupiny spotrebiteľov na úrovni jednotlivcov, domácností i celého štátu.

Údaje o obsahu prídavných látok v potravinách musia vychádzať z nameraných hodnôt, čo znamená, že bude potrebné v prvom rade vyčleniť kapacity na rozvoj a validáciu tých analytických metód, ktoré sa dosiaľ v SR nerealizovali.

Následne bude potrebné zaradiť vybrané metódy do bežnej kontroly vo výrobných podnikoch a vypracovať mechanizmus bezproblémového poskytovania údajov podnikov v požadovanej forme. Treba mať na pamäti aj to, že v súlade s pokynmi EÚ, konkrétne požiadavky na údaje sa budú časom upresňovať, príp. meniť.

Z prvých výsledkov, získaných pri monitorovaní príjmu v SR v rámci výskumného programu NPPZ, jednoznačne vyplynuli rozdiely medzi záťažou dospelaj a detskej populácie. Zároveň sa ukázalo, že pri tvorbe výživových odporúčaní bude potrebné zohľadňovať nielen optimálne dávky živín, ale aj obsah prídavných látok v konkrétnych druhoch potravín, ktoré by mohli v celkovom kontexte pôsobiť na spotrebiteľa negatívne.

7 LITERATÚRA

- 1/ US Code of Federal Regulations, Title 21, Part 184, Subpart B, Section 184.1095.
- 2/ LÖWIK, M.R.H.: Possible use of food consumption surveys to estimate exposure to additives. Food additives and contaminants, 1996, roč. 13, č. 4, s. 411 – 416.
- 3/ LAWRIE, C. A., REES, N.M.A.: The approach adopted in the UK for the estimation of the intake of food additives. Food additives and contaminants, 1996, roč. 13, č. 4, s. 411 – 416.
- 4/ RENWICK, A.G.: Needs and methods for priority setting for estimating the intake of food additives. Food additives and contaminants, 1996, roč. 13, č. 4, s. 467 – 475.
- 5/ U. S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN): Guidance for Industry – Estimating Dietary Intake of Substances in Food, August 2006,
<http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidance Documents>.
- 6/ U. S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN): Guidance for Industry – Recommendations for Submission of Chemical and Technological Data for Direct Food Additive Petitions, March 2009,
<http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidance Documents>.
- 7/ WHO Publication No. 87: Guidelines for the Study of Dietary Intakes of Chemical Contaminants, Geneva, 1985.
- 8/ International Programme on Chemical Safety: Human Exposure Assessment, Environmental Health Criteria 214, WHO, Geneva, 2000.
- 9/ Diet History Questionnaire, Version 1.0. National Institutes of Health, Applied Research Program, National Cancer Institute, 2002, <http://riskfactor.cancer.gov/diet/assess>.
- 10/ Madans, J. H., Sondik, E. J., Johnson, C. L., J. Nutr. 133, 2003, s. 575.
- 11/ Bodner, J. E., Perloff, B. P., J. Food Compos. Anal. 16, 2003, s. 347 – 358.
- 12/ Príklady 7-dňových prieskumov:
<http://statistics.defra.gov.uk/esg/publications/efs/default.asp>.
- 13/ Putnam, J. J., Allshouse, J. E.: Food Consumption, Prices, and Expenditures, Report 1970 – 1997, Economic Research Service, US Dept. of Agriculture, Statistical Bulletin No. 965, 1999.

- 14/ Putnam, J. J., Allhouse, J. E.: Food Consumption, Prices, and Expenditures, 1970 – 1990. Economic Research Service, US Dept. of Agriculture. Statistical Bulletin No. 840, 1992.
- 15/ Crane N. T., Lewis, C. L., Yetley, E. A., Am. J. Pub. Health, 82, 1992, s. 862 – 866.
- 16/ Committee on Food Additive Survey Data, Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academy of Sciences: 1987 POUNDAGE and Technical Effects Update of Substances Added to Food, Washington, D.C., 1989
- 17/ FDA's Total Diet Study <http://www.cfsan.fda.gov/~comm/tds-toc.html>.
- 18/ <http://www.cfsan.fda.gov/~comm/tds-food.html>.
- 19/ <http://www.who.int/foodsafety/publications/chem/en/>.
- 20/ WHO/FNU/FOS/95.3: Application of Risk Analysis to Food Standards Issues. Report of the Joint FAO/WHO Expert Consultation. Geneva, March 1995, s. 13 – 17.
- 21/ <http://epi.grants.cancer.gov/ResPort/Biomarkers.html>.
- 22/ Yetley, E. A., Beloian, A. M., Lewis, C. J.: Dietary Methodologies for Food and Nutrition Monitoring. In: Dietary Methodology Workshop for the Third National Health and Nutrition Examination Survey. DHHS Pub. (PHS) 92 – 1464, 1992, s. 58 – 67.
- 23/ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm, Ú. v. EÚ, 31. 12. 2008, L 354, s. 1 – 6.
- 24/ Official Journal of the European Community 115, 11. 11. 1962, s. 2645.
- 25/ Official Journal of the European Community 22, 9. 2. 1965, s. 373.
- 26/ Official Journal of the European Community L 223, 14. 8. 1978, s. 7.
- 27/ Official Journal of the European Community L 223, 14. 8. 1978, s. 30.
- 28/ Official Journal of the European Community L 257, 10. 9. 1981, s. 1.
- 29/ Official Journal of the European Community L 40, 11. 2. 1989, s. 27.
- 30/ Official Journal of the European Community L 237, 10. 9. 1994, s. 3.
- 31/ Official Journal of the European Community L 237, 10. 9. 1994, s. 13.
- 32/ Official Journal of the European Community L 61, 18. 3. 1995, s. 1.
- 33/ Official Journal of the European Community L 48, 19. 2. 1997, s. 13.
- 34/ Official Journal of the European Community L 84, 28. 3. 2002, s. 69.
- 35/ COM: Report from the Commission on Dietary Food Additive Intake in the European Union, November 2001. http://ec.europa.eu/food/fs/sfp/addit_flavor/flav15_en.pdf.

- 36/ DG SANCO/E3/Sb D: Safety of the Food chain Chemicals, contaminants, pesticides, Subject : follow-up of the 2001 COM report on dietary intake of food additives. European Commission Health and Consumers Directorate-General, Brussels, 2008
- 37/ Janeková, K. - Šinková, T. - Kováč, M.: Hodnotenie záťaže obyvateľstva aditívnymi látkami. Konferencia Národného programu podpory zdravia. Piešťany: Úrad verejného zdravotníctva; Výskumný ústav reumatických chorôb, 9. 11. 2004.
- 38/ Šinková, T. - Janeková, K. - Kováč, M.: Metódy odhadu príjmu potravinárskych prídavných látok. Bulletin potravinárskeho výskumu, 42, 2003, č. 1 – 2, s. 1 – 7.
- 39/ Janeková, K. - Šinková, T. - Kováčiková, E. - Kováč, M.: Odhad príjmu kyseliny sorbovej a sorbátov zo stravy. Bulletin potravinárskeho výskumu, 43, 2004, č. 1 – 2, s. 59 – 66.
- 40/ Šinková, T. - Janeková, K. - Kováč, M. - Kováčiková, E.: Odhad príjmu siričitanov zo stravy v podmienkach Slovenskej republiky. Bulletin potravinárskeho výskumu, 43, 2004, č. 1 – 2, s. 67 – 77.
- 41/ Šinková, T. - Janeková, K.: Prídavné látky v našej strave. Kyselina sorbová a sorbáty. Trendy v potravinárstve, 11, 2004, č. 2 – 3, s. 10 – 11.
- 42/ Janeková, K. - Šinková, T.: Prídavné látky v našej strave. Kyselina benzoová a benzoáty. Trendy v potravinárstve, 11, 2004, č. 2 – 3, s. 10 – 11.
- 43/ Janeková, K. - Šinková, T. - Kováčiková, E. - Kováč, M.: Príjem syntetických antioxidantov zo stravy v podmienkach Slovenskej republiky. Bulletin potravinárskeho výskumu, 44, 2005, č. 1 – 2, s. 111 – 121.
- 44/ Janeková, K. - Šinková, T.: Dietary Intake of Nitrates and Nitrites in Boarding Schools of the Slovak Republic, Acta Alimentaria, 36 (3), 2007, s. 421 – 429.
- 45/ Šinková, T. - Janeková, K.: Dietary intake of sulphites by children in the Slovak Republic, Cent. Eur. J. Publ. Health, 14 (1), 2006, s. 20 – 23.
- 46/ Záverečná správa projektu NPPZ 27-43: Hodnotenie záťaže obyvateľstva aditívnymi látkami a kontaminantmi, Aditívne látky, Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2005.
- 47/ Branen, L. A. a kol.: Food additives. 2. vyd. New York: Marcel Dekker, INC, 2002. 938 s. ISBN 0-8247-9343-9.
- 48/ Benford, D.: The acceptable daily intake – a tool for ensuring food safety. Belgium: International Life Sciences Institute, 2000. 38 s. ISBN 1-57881-091-4.
- 49/ Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/5/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách. Vestník MP SR, roč. 36, 2004, čiastka 10 – II časť/A, s. 231 – 235.

8 ZOZNAM SKRATIEK

ADI	prijateľná denná dávka (acceptable daily intake)
BHA	butylovaný hydroxyanizol
BHT	butylovaný hydroxytoluén
BOO	bez osobitného obmedzenia (quantum satis)
CIAA	Európska konfederácia výrobcov potravín a nápojov (Confederation of the Food and Drink Industries of the EU)
COM	Európska komisia
DHQ	formulár o príjme potravín za určitý časový úsek (diet history questionnaire)
E	kód prídavnej látky
EC	Európske spoločenstvo (European Community)
EDI	odhadnutý denný príjem látky (estimated daily intake)
EFSA	Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Administration)
EHS	Európske hospodárske spoločenstvo
ERS	Hospodárska výskumná služba (Economic Research Service)
ES	Európske spoločenstvo
EÚ	Európska únia
FAO	Svetová organizácia OSN pre poľnohospodárstvo a výživu (Food and Agriculture Organization)
FFQ	formulár o frekvencii príjmu potravín (food frequency questionnaire)
GEMS	Globálny systém monitorovania životného prostredia (Global Environmental Monitoring System)
GRAS	všeobecne považované za neškodné (generally recognized as safe)
JECFA	Spoločný výbor expertov FAO/WHO pre potravinárske prídavné látky (Joint Expert Committee on Food Additives)
LOD	limit detekcie (limit of detection)
LOQ	limit kvantifikácie (limit of quantification)
NPM	najvyššie prípustné množstvo
NPPZ	Národný program podpory zdravia
PL	prídavná látka (prídavné látky)
PS	pracovná skupina
SCF	Vedecký výbor pre potraviny (Scientific Committee for Food)

SCOOP	vedecká spolupráca (scientific cooperation)
SR	Slovenská republika
TDS	výživová štúdia obyvateľstva (total diet study)
USA	Spojené štáty americké (United States of America)
WHO	Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization)